

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 12
DECEMBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-12>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишонович

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Бердиева Гулмира Аминовна

– тарих фанлари номзоди

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллович

– сиёсатшунос, эксперт

Содиржонов Мухриддин

Махамадаминович

– социология ф.б.ф.д (PhD)

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

BAHRIDDINOV Ma'rufjon Salohiddin o'g'li*Bojxona Instituti**4-kurs kursanti*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10253682>

BOJXONA ORGANLARI TEZKOR BO'LINMALARI TOMONIDAN GIYOHVANDLIK VOSITALARI KONTRABANDASINI ANIQLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH

ANNOTATSIYA

Narkotik moddalarning tarqalishi eng yuqori darajada milliy xavfsizlikka, mamlakat aholisi sog'lig'iga va u yerda yashaydigan xalqlarning genofondiga tahdid soluvchi omillardan biri sifatida tan olingan. Shu munosabat bilan bojxona xizmatlaridan chegara orqali olib o'tiladigan tovar va transportlarda giyohvand moddalarni aniqlash bo'yicha aniqroq ishlarni tashkil etish talab etiladi. Mazkur maqolada Bojxona organlari tezkor bo'linmalari tomonidan giyohvandlik vositalari kontrabandasiga qarshi kurashish va ularni aniqlash usullarini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, giyohvandlik vositalari tushunchasi, unga qarshi kurashishning huquqiy asoslari va chora-tadbirlari borasida nazariy ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: giyohvandlik vositalari, prekursorlar, preparat, yarim sintetik giyohvand moddalar, narkomaniya, kontrabanda, shimoliy yo'nalish, "nazorat ostida yetkazib berish", kuchli ta'sir etuvchi sintetik giyohvand moddalar, kuchsiz ta'sir qiluvchi sintetik giyohvand moddalar.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ВЫЯВЛЕНИЯ КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИКОВ ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

АННОТАЦИЯ

Распространение наркотиков признано одним из факторов, угрожающих национальной безопасности, здоровью населения страны и генофонду проживающих там народов. В связи с этим таможенным службам необходимо организовать более конкретную работу по выявлению наркотиков в товарах и транспортных средствах, перемещаемых через границу. В данной статье описаны особенности борьбы с контрабандой наркотиков и совершенствование методов ее выявления оперативными подразделениями таможенных органов. Также даются теоретические сведения о понятии наркомании, правовых основах и мерах борьбы с ней.

Ключевые слова: наркотические средства, прекурсоры, препарат, полусинтетические наркотики, наркомания, контрабанда, северный маршрут, «контролируемая доставка», сильные синтетические наркотики, слабые синтетические наркотики.

IMPROVEMENT OF METHODS OF DETECTION OF DRUG SMUGGLING BY OPERATIONAL UNITS OF CUSTOMS AUTHORITIES

ANNOTATION

The spread of narcotics is recognized as one of the factors that threaten national security, the health of the country's population, and the gene pool of the peoples living there. In this regard, the customs services are required to organize more specific work on the identification of drugs in goods and vehicles transported across the border. This article describes the specific features of combating drug smuggling and improving the methods of detection by the operative units of the Customs authorities. Theoretical information on the concept of narcotic drugs, legal bases and measures to fight against them is also provided.

Key words: narcotic drugs, precursors, preparation, semi-synthetic drugs, drugs, contraband, northern route, "controlled delivery", strong synthetic drugs, weak synthetic drugs.

O‘zbekiston Respublikasining 1999-yil 19-avgustda qabul qilingan “Giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar to‘g‘risida”gi (813-I) qonunida bir qancha asosiy atamalarning huquqiy tushunchalari berilgan.

Ushbu qonunning 3-moddasida “giyohvandlik vositalari” tushunchalarining mohiyati yoritilgan.

Giyohvandlik (narkotik) vositalari - giyohvandlik vositalari ro‘yxatiga kiritilgan va O‘zbekiston Respublikasida nazoratga olinadigan, kelib chiqishi sintetik yoki tabiiy moddalar, tarkibida giyohvandlik moddasi bo‘lgan preparatlar va o‘simliklar;

Prekursorlar - prekursorlar ro‘yxatiga kiritilgan va O‘zbekiston Respublikasida nazoratga olinadigan, giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini va psixotrop moddalarni tayyorlash uchun foydalaniladigan moddalar.

Giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning analoglari - kimyoviy tuzilishi va xossalari ko‘ra giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarga o‘xshash, ular singari ruhiyatga faol ta’sir etuvchi, kelib chiqishi sintetik yoki tabiiy moddalar.

Preparat - moddalarning har qanday fizik holatdagi, tarkibida bitta yoki bir nechta giyohvandlik vositalari yoxud psixotrop moddalar bo‘lgan aralashma.

Giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va prekursorlarning muomalada bo‘lishi - giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va prekursorlarni olib kirish (olib chiqish), tranzit tarzida o‘tkazish, saqlash, berish, realizatsiya qilish, taqsimlash, olish, tashish, jo‘natish, ishlab chiqarish, tayyorlash, ulardan foydalanish va ularni yo‘q qilish, shuningdek tarkibida giyohvandlik moddasi bo‘lgan o‘simliklarni yetishtirish.

Giyohvandlik (narkomaniya) - giyohvandlik vositalariga ruhiy-jismoniy qaramlik bilan bog‘liq kasallik [1].

Giyohvand (narkotik) moddalar deb ataluvchi vositalar doirasiga quyidagi guruhlar kiradi:

a) Tabiiy giyohvand moddalar:

- opiy (morfin, kodein va tebain bular opiydan olinadi);

- nasha - “canabinacea” turiga mansub bo‘lib, bir yillik daraxtsimon o‘simlik xisoblanadi va nashadan mariyuana, gashish va gashish moyi olinadi;

- koka barglari.

b) Yarim sintetik(suniy) giyohvand moddalar:

- heroin (diamorfin);

- gidromorfon (dimorfon);

- oksikodon (digidron);

- etorfin;

- kokain;

v) kuchli ta'sir etuvchi sintetik giyohvand moddalar:

- metadon (dolofin);
- meperidin, petidin (demerol);

g) kuchsiz ta'sir qiluvchi sintetik giyohvand moddalar:

- propoksifen (darvon);
- peptazotsin (talvin);

Narkotik moddalar butun insoniyat salomatligi va farovonligiga, davlatlarning mustaqilligi, demokratiya, millatlar barqarorligi, barcha jamiyatlarning tuzilishi, millionlab odamlar va ularning oilalari qadr-qimmatini va umidlariga jiddiy tahdid solmoqda. Kontrabandachilar halokatli yuklarni yetkazib berish yo'llarini va usullarini takomillashtirmoqdalar.

Aholining turli qatlamlari va butun etnik guruhlarini o'z biznesiga jalb qilishmoqda va giyohvand moddalarni tibbiy bo'lmagan tarzda iste'mol qilishga tobora ko'proq odamlarni jalb qilishmoqda. Ko'pgina mamlakatlar bojxona organlarining umumiy maqsadi bo'yicha davlat xavfsizligini ta'minlaydigan organlar tizimining ajralmas qismidir.

Bojxona organlari vakolatiga davlat chegarasidagi tahdidlarga qarshi kurashish masalalari kiritilganligi bois, bojxona xizmatlarining salohiyati kontrabanda va bojxona sohasidagi boshqa jinoyatchilikka qarshi kurashda hamda bojxona chegarasi orqali narkotik moddalarning noqonuniy aylanishiga chek qo'yishda bevosita ishtirok etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni asosida qabul qilingan 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" to'g'risida yangi strategiya qabul qilindi. Bunda 17- maqsad [2] "Huquqni muhofaza qiluvchi organlarning yangi qiyofasini shakllantirish va ularning faoliyatini xalq manfaatlarini, inson qadr-qimmatini, huquq va erkinliklarini samarali himoya qilishga yo'naltirish".

Jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olish tizimini takomillashtirish: jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olish borasidagi faoliyatni muvofiqlashtirishning samaradorligini oshirishdan kelib chiqib, Shu boisdan ham, bojxona organlari huquqni muhofaza qiluvchi organ sifatida e'tirof etilib, ularga O'zbekiston Respublikasi "Davlat bojxona xizmati to'g'risida"gi 502-sonli Qonunining 3-moddasi [3] va O'RQ-344 sonli qonunga muvofiq tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshirish vakolatlari berilgan [4].

Jumladan O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra tahlil qiladigan bo'sak 2021-yilda qayta ishlangan – 280 kg, o'simlik tupi -2232 dona; 2022-yilda qayta ishlangan – 531 kg, o'simlik tupi -1630; 2023-yilda 390 ta holatda jami 8.9 tonnaga yaqin (2023 yil yanvar – sentyabr oylari) giyohvandlik vositalari harakatiga chek qoyildi.

Birgina joriy yilning sentyabr oyida Bojxona qo'mitasi tomonidan "Toshkent-AERO" ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksining "Aviayuklar" tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postida havo yo'llari orqali respublikaga xorijdan olib kelinib, so'ngra yuk avtotransport vositasi orqali tranzit tarzida olib o'tilishi rejalashtirilgan 25 tonna og'irlikdagi 1000 qop qandolat ko'knorisi urug'lari oziq-ovqat mahsuloti belgilangan tartibda bojxona ko'rigidan o'tkazilgan. Yuklar tranzit tarzida olib o'tilishi kerak bo'lgan. Ko'rik davomida hujjatlarda qandolat ko'knorisi deb ko'rsatilgan 25 tonna urug' va somonlar tarkibida haqiqiy giyohvandlik vositasi hisoblangan 8,5 tonna ko'knori somoni aniqlangan [5].

Giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurashning milliy qonunchilik asoslari quyidagi guruxlarga bo'linadi:

- giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar bilan muomala qilishni taqiqlovchi yoki cheklovchi normativ-huquqiy hujjatlar;
- giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilganlik uchun huquqiy javobgarlikni belgilovchi normativ-huquqiy hujjatlar;
- giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurashuvchi sub'ektlarning tashkiliy-huquqiy asoslari va vakolatlarini belgilovchi normativ-huquqiy hujjatlar.

Hozirgi kunda Afg'onistonda ishlab chiqarilib, asosan Yevropa davlatlariga narkotikmoddalarni yetkazib berishning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lgan "shimoliy yo'nalish"da O'zbekiston Respublikasining tranzit yo'nalishidagi dastlabki mamlakatlardan biri ekanligini mamlakatimizda yuzaga kelayotgan narkovaziyatga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omil sifatida keltirish mumkin.

Shuni ta'kidlash joizki, turli mamlakatlar huquqni muhofaza qilish idoralarining narkotiklar va psixotrop moddalarni noqonuniy aylanishiga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatida bugungi kunda keng qo'llanilayotgan quyidagi amaliy tadbirlarni ajratish mumkin:

Huquqni muhofaza qilish organlarining narkotiklar kontrabandasiga barham berish, narkotiklarning noqonuniy tayyorlanishi shoxobchalarini yo'q qilish, giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va prekursorlarning noqonuniy aylanishiga daxldor bo'lgan shaxslarni qo'lga olish bo'yicha operatsiyalarni birgalikda, tezkor-qidiruv tadbirlari xorijiy davlat hududida o'tkazilganda maxsus xizmatlar xodimlarining bevosita ishtirokida olib borish.

Umuman olganda, narkotik moddalarni bojxona chegarasi orqali olib o'tilishining quyidagi asosiy yo'nalishlari mavjud:

- transport vositalarida: kabinalarda, salonlarda, yuk va yengil avtomashinalarning, avtobuslarning yashirish uchun qulay joylarida, temir yo'l vagonlari, samolyotlar va boshqa shu kabi transport vositalarining xizmat va yo'lovchilar uchun xonalarida, aviatsiya, dengiz va temir yo'l konteynerlarining konstruksiyasi elementlarida;

- konteynerlarda, yuk platformalarida;

- xalqaro pochta jo'natmalarida;

- yo'lovchilar o'zlari bilan olib o'tayotgan qo'l yuklarida, bagajlarida;

- shaxslarning kiyimi, tanasi va ichki a'zolarida.

Bojxona postlaridagi yo'lovchilar, transport vositalari, yuklarning hajmi va ish yuklamasining yuqoriligi tovar va transport vositalarini belgilangan tartibda to'liq bojxona nazoratidan o'tkazish imkoniyatini chegaralaydi.

Kontrabandaga qarshi kurashishni esa faqatgina obyektlar bo'yicha mavjud tezkor ma'lumotlar asosida hamda ularni tashuvchilarni aniqlashning maxsus usullaridan foydalanish hisobiga samarali tashkil etish mumkin.

Giyohvandlik vositalarini keltirilishi xavfi yuqori bo'lgan hududlardan kelayotgan ayrim yo'lovchilarni hamda yuklarni alohida diqqat-e'tibor bilan kuzatish, tashqi belgilari bo'yicha shubxali shaxslarga diqqatni jamlash, shubxali jo'natuvchi yoki yuk qabul qilib oluvchiga yuborilgan tovarlarni sinchkovlik bilan tekshirish zarur.

Hozirgi kunda bojxona organlari tomonidan Giyohvandlik moddalar kontrabandasiga qarshi kurashish sohasida "Tezkor-qidiruv faoliyati to'g'risida"gi qonunning 14-moddasida [4.6-bet] keltirib o'tilgan tezkor qidiruv tadbirlari tizimli ravishda o'tkazilib kelinmoqda.

Jumladan, Tezkor-qidiruv tadbir turlaridan biri bo'lgan nazorat ostida yetkazib berish tadbirini tashkil etishning o'ziga xos jihatlarini tahlil qilib, shuni ta'kidlash lozimki, "nazorat ostida yetkazib berish" atamasi birinchi bo'lib O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1997-yil 30-iyul kuni qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasi faoliyatini tashkil etish masalalari to'g'risida" gi 374-son qarorining III-bob 8-bandida [6] "O'zbekiston Respublikasining va xorijiy davlatlarning vakolatli organlari bilan birgalikda giyohvandlik vositalari va psixotrop oddalar nazorat ostida yetkazib berilishini amalga oshiradi" deb belgilab qo'yilgan.

Shuningdek, "tezkor-qidiruv faoliyati to'g'risida"gi qonunining 14-moddasida nazorat ostida yetkazib berish tezkor qidiruv tadbiriga quyidagicha ta'rif keltirib o'tilgan - erkin realizatsiya qilinishi taqiqlangan yoki muomalasi cheklangan yoxud jinoyat obyekti, predmeti va quroli bo'lgan tovarlar, valyuta qimmatliklari, moddalar va boshqa predmetlar olib o'tilishini (tashilishini, jo'natilishini, topshirilishini) tezkor-qidiruv faoliyatining vazifalarini hal etish maqsadida nooshkora nazorat qilishdan iborat bo'lgan tadbir.

Mazkur tezkor tadbir amalga oshirishning taktik vazifalari deb quyidagilarni keltirib o‘tishimiz mumkin:

- giyohvandlik vositalari kontrabandasiga qarshi kurashishni amalga oshirish mexanizmini aniqlash maqsadida giyohvandlik vositalarini tashish, o‘tkazish va olib o‘tish kanallarini belgilash;
- giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarni jo‘natuvchi va qabul qiluvchi manzillarini aniqlash;
- giyohvandlik vositalari kontrabandasi bilan bog‘liq jinoyatlarni sodir etgan, sodir etayotgan yoki sodir etmoqchi bo‘lgan shaxslarni aniqlash.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalarning bojxona chegarasi orqali noqonuniy olib o‘tilishining o‘z vaqtida aniqlash, oldini olish va unga chek qo‘yish maqsadida bojxona organlari tomonidan qo‘llaniladigan bojxona nazorati texnik vositalaridan maksimal ravishda foydalanish, xorijiy davlatlar huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan tezkor aloqani yanada mustahkamlash xamda boshqa davlatlar bilan doimiy ravishda tajriba almashish, hamkorlikda faoliyatni amalga oshirish jarangida maxfiylik choralarni ko‘rgan holda foydalanish lozim.

IQIBOSLAR/ЧОСКИ/REFERENCES

1. 19.08.1999-yil “Giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar to‘g‘risida” 813-I sonli O‘zbekiston Respublikasi Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni asosida qabul qilingan 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” to‘g‘risida.
3. O‘zbekiston Respublikasining 18.10.2018 yildagi “Davlat bojxona xizmati to‘g‘risida”gi 502-sonli Qonuni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, 25.12.2012 yildagi O‘RQ-344-son “Tezkor-qidiruv faoliyati to‘g‘risida”.
5. www.customs.uz.
6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 30.07.1997 yildagi 374-son “O‘zbekiston respublikasi davlat bojxona qo‘mitasi faoliyatini tashkil etish masalalari to‘g‘risida”.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz